

8. *Rymar' N.T.* Tvorcheskij potencial akta izoljicii v iskusstve // Vestnik Samarskogo universiteta. Ser. Istorija, pedagogika, filologija. 2016. № 2. S. 127—134.

9. *Shlejermaher F.* Rechi o religii k obrazovannym ljudjam, ee prezirajushhim. Monologi. SPb.: AO «ALETEJJa», 1994. 432 s.

10. *Jeliade M.* Svjashhenoe i mirskoe. M.: Izd-vo MGU, 1994. 144 s.

11. *Jung K.G.* Arhetipy i kollektivnoe bessoznatel'noe. M.: Izdatel'stvo AST, 2019. 496 s.

Д.Г. ЕГОРОВ

Модель человека как определяющий фактор желательного образа будущего*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы: является ли моральное чувство онтологически независимым и каков ценностный статус эгоизма (инстинкта самосохранения) и морали в психике человека? Ввиду того что любую гипотезу сугубо рационального обоснования морали разрушает принцип Юма, на первый вопрос логически непротиворечивы только два варианта ответа: мораль производна от инстинкта самосохранения либо мораль имеет в своей основе иной априорный психический импульс моральное чувство.

В ответе на второй вопрос выделены три принципиально различающиеся позиции в понимании ценностного статуса эгоизма относительно морального чувства: А) инстинкт самосохранения как высший ценностный уровень; Б) априорная альтруистичность человека; В) модель двух независимых центров мотивации.

Принятие той или иной из трактовок (АВ) ведет к существенно различным представлениям о желательном устройстве социальных институтов, а также о сущности исторического прогресса. Показано, что модель (Б) откровенно утопична. Наиболее адекватной

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Егоров Д.Г. Модель человека как определяющий фактор желательного образа будущего // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 132—150. DOI:

антропологической моделью является схема (B), а модель homo oeconomicus (A) — частный случай более общей модели (B).

Ключевые слова: идеология, либерализм, марксизм, мораль, принцип Юма, природа человека, социализм.

Abstract. The issues are considered: 1) Is moral feeling ontologically independent? 2) What is the value status of selfishness (the instinct of self-preservation) and morality in the human psyche? It is shown that only two answers to question (1) are logically consistent: a) morality is derived from the instinct of self-preservation, or b) morality is based on some other a priori mental impulse a moral feeling, since any hypothesis of a purely rational justification of morality is destroyed by the Hume principle. In the answer to question (2), three fundamentally different positions of understanding the value status of egoism in relation to moral feeling are highlighted: A) The instinct of self-preservation as the highest value level; B) A priori altruism of a person; C) The model of two independent centers of motivation. The adoption of one or another of the above interpretations (AC) leads to significantly different ideas about the desired structure of social institutions, as well as about the essence of historical progress. It is shown that model (B) is frankly utopian. The most adequate anthropological model is scheme (C), and the homo oeconomicus model (A) is a special case of a more general model (C).

Keywords: ideology, liberalism, Marxism, morality, Hume's principle, human nature, socialism.

УДК: 177
ББК 60

Введение. Ранее мы высказали философскую гипотезу, что существование двух глобальных идеологических альтернатив, либерализм (капитализм, конкурентное общество) vs социализм (коллективизм, общество на основе кооперации) связано с наличием в психике человека двух центров целеполагания: инстинкта самосохранения (основа индивидуализма) и морального чувства (основа коллективизма) [13].

Антропологическая модель на основе двух главных ценностей эгоизма и альтруизма, конечно, неоригинальна и известна уже как

минимум 3000 лет (со времени проповеди Заратуштры (Заратустры)). Также мы принимаем как очевидные следующие положения:

- реальность импульсов эгоизма — это известно любому на личном опыте;
- голос совести, психические импульсы благородства, etc. — тоже эмпирическая данность (и также известная на личном опыте почти любому, за исключением разве что откровенных социопатов);
- эгоизм — это проявление инстинкта самосохранения (общего для человека и животных).

А далее при обосновании нашей философской гипотезы мы приходим к вопросам, которые тысячелетиями приводили к спорам философов, теологов и ученых (и от ответа на которые зависит оценка наших представлений).

1. Является ли моральное чувство онтологически независимым (первичным, априорным)? Или же это социально (эволюционно) обусловленная надстройка над инстинктом самосохранения?

2. Каков ценностный статус этих двух диалектически противоположных психических сил в душе человека?

О невозможности рационального обоснования морали (принцип Юма). Сразу следует подчеркнуть: логически непротиворечивы только два варианта ответа на вышесформулированный вопрос (1). Мораль (чувство справедливости, голос совести) может быть: а) производным от инстинкта самосохранения либо б) иметь в своей основе некий иной априорный психический импульс, который, вслед за Э. Шефтсбери и Д. Юмом, мы называем моральным чувством².

Любую гипотезу сугубо рационального обоснования морали (ее интеллектуального конструирования) разрушает *принцип Юма* («гильотина Юма»), констатирующий невозможность выведения этических положений из фактов³. Тем самым принцип Юма фальси-

² «...добродетель различается вследствие того удовольствия, а порок вследствие того страдания, которое возбуждает в нас любой поступок, любое чувство или характер при простом взгляде на него...» [34, 516]. На уровне обыденного знания это чувство именуется совестью.

³ Дэвид Юм заметил, что во всех известных ему попытках вывести моральные нормы из знаний о сущем неизменно присутствуют логические ошибки, а

фицирует любые попытки «создания» (рационального конструирования) ценностей, в стиле известного тезиса Н. Бердяева: «Свобода есть... моя творческая сила, не выбор между поставленными передо мною добром и злом, а мое созидание добра и зла» [6, 61]⁴. Свобода воли человека заключается именно в *выборе* между добром и злом, разум же является не отдельным центром целеполагания, а *инструментом* реализации целей⁵.

Эгоизм vs моральное чувство. Ответ на вопрос (2) существенно зависит от того, какой принимается ответ на вопрос (1). Можно выделить три следующие принципиально различающиеся позиции в понимании ценностного статуса эгоизма относительно морального чувства.

А. Инстинкт самосохранения как высший ценностный уровень. В IV в. до н. э. в Китае философы школы легистов (Шан Ян и др.) провозгласили, что человек по природе изначально порочен (эгоистичен), ввиду чего правителям следует применять очень строгие наказания даже за малые провинности: иного способа пресечь преступность в обществе нет [24].

Т. Гоббс понимал мораль как общественный договор с целью защиты от тотальной войны «всех против всех», т. е. как средство ограничения «естественного эгоизма» [10].

именно: переход от суждений со связкой «есть» к суждениям со связкой «должен» (что логически невозможно) [34, 33]. В последующие 250 лет было осуществлено множество попыток поставить принцип Юма под сомнение, но все они оказались предсказуемо неудачными, потому что принцип Юма это не чье-то мнение, а логическая истина: «Попытки вывести “должно быть” из “есть” аналогичны попытке достичь нечетного числа из сложения двух четных чисел. Если кто-то заявляет, что он это сделал, не надо проверять его вычисления; вы знаете, что он сделал ошибку» [35].

⁴ Последние 200 лет такого рода эпатажными заявлениями привлекали к себе внимание множество философов. Однако нам нигде не удалось обнаружить какую-либо «созданную» ценность, которая не относилась бы ни к инстинкту самосохранения, ни к морали в ее традиционном понимании.

⁵ Под «рациональным обоснованием морали», как правило, подразумевается стремление обосновать мораль на основе инстинкта самосохранения: «...стремление к благополучию (определенному настолько глубоко и широко, насколько это возможно) это единственный вразумительный базис для морали и для ценностей» [31, 32]. Подробнее см.: [13].

Борьба за существование как суть социальных процессов провозглашалась социал-дарвинистами (Ч. Дарвин, Г. Спенсер) в XIX в. и нацистами в веке XX-ом⁶.

В настоящее время, в рамках агрессивной идеологической (а затем и экономической) экспансии неолиберализма, тезис (А) именуется эвфемизмом «общечеловеческие ценности»⁷.

Б. Современник Шан Яна китайский философ Мэн-цзы (IV в. до н. э.) провозгласил *изначальную альтруистичность человека*. Существенно позже аналогичные представления высказали в Европе Ж.-Ж. Руссо [27], а также К. Маркс. Все эти мыслители трактовали эгоизм как следствие негативного влияния на человека несовершенных общественных отношений, т. е. как вторичное «загрязнение» некоего априорного альтруизма: «Мэн-цзы... указывал, что воде свойственно течь вниз (т. е. такова ее “природа” *син*), тогда как течь вверх, в гору, ее можно только вынудить (*ши*), но “разве это природа воды?”; точно так же природа человека добра и быть недобрым его можно лишь заставить (*ши*)»⁸.

«Не требуется большой остроты ума, чтобы усмотреть необходимую связь между учением материализма о прирожденной склонности людей к добру⁹... и коммунизмом и социализмом» [23, 145].

В настоящее время эту традицию Ж.-Ж. Руссо, в сущности, продолжают Р. Докинз и ряд других представителей «нового атеизма», защищающих тезис о том, что люди (во всяком случае, в современном западном либеральном обществе) становятся последние 300 лет в моральном плане лучше, причем «естественным образом», только лишь в результате интеллектуального и экономического прогресса: «Мы и так хорошие, и обладание богатством нас не портит: с

⁶ «В последнем счете всегда побеждает только инстинкт самосохранения. Под давлением этого инстинкта вся так называемая человечность, являющаяся только выражением чего-то среднего между глупостью, трусостью и сомнением, тает, как снег, на весеннем солнце» [9, гл. IV].

⁷ Так, основоположник «экономического империализма» Г. Беккер выступил в последнюю четверть XX в. с программой построения всего социального знания (вплоть до теории отношений в семье) на основе модели *homo oeconomicus* [4].

⁸ Legge J. The works of Mencius. The Chinese Classics. Vol. 2. Oxford, 1985. P. 395396 (цит. по: [21, 68]).

⁹ Под «учением материализма о прирожденной склонности людей к добру» К. Маркс здесь подразумевает антропологию Ж.-Ж. Руссо.

каждым столетием мы становимся умнее и богаче, и от этого становимся и лучше». При этом отказ от религии трактуется: а) как следствие интеллектуального прогресса; б) как признак прогресса этического [11].

В сущности, эта концепция в этическом плане отличается от марксизма только тем, что предполагает как условие *sine qua non* позитивной нравственной эволюции не запрет частной собственности, а отказ от религии¹⁰.

В. Модель двух независимых центров мотивации человека впервые была высказана, вероятно, более 3000 лет тому назад Заратуштрой [7]¹¹. Вслед за зороастризмом модель человека (В) приняли христианство и ислам и провозгласили целью жизни переход от эгоистической мотивации к моральной (любви).

Конфуций указывал, что, помимо эгоистического, у человека есть альтернативный первичный импульс «жэнь» (человеколюбие)¹².

В европейской философии эта модель была принята Платоном: высшая часть души стремится к миру идей, низшая погружена в мир эмпирической реальности.

И. Кант назвал альтернативу эгоизму «категорическим императивом» и постулировал независимость одного от эмпирической реальности [16].

П.А. Кропоткин, в рамках дискуссии с социал-дарвинистами, диалектически противопоставил в своей модели эволюции (как биологической, так и социальной) мотиву конкуренции (борьбы за существование) мотив кооперации [22].

¹⁰ См. критику «нового атеизма» [18; 19].

¹¹ «Откровение Заратуштры было подлинной революцией в человеческой нравственности, потому что оно провозгласило, что два изначальных Духа еще до начала мироздания в соответствии со своей собственной волей избрали для себя противоположные нравственные пути [добро и зло, правду и ложь], показав тем самым образец выбора, который должен сделать в своей жизни каждый человек. ...В нем смысл существования каждого человека и мира в целом» [32].

¹² Целью конфуцианства прямо провозглашается создание гармоничного и морального общества, а индивидуальное нравственное самосовершенствование личности полагается средством для достижения этой цели [29, 134—135].

Далее мы предполагаем показать, что принятие той или иной из вышеуказанных трактовок (АВ) ведет к существенно различным представлениям о желательном устройстве социальных институтов, а также о сущности исторического прогресса (и вообще признания либо отрицания такового). Иными словами, мы считаем, что выбор социальной идеологии обусловлен в значительной степени представлениями о том, что является для человека высшей ценностью.

Человек по сути эгоистичен (А). Если мы вслед за Шан Яном, Айн Рэнд [28] и Гарри Беккером [4] принимаем высшей ценностью человека инстинкт самосохранения (эгоистический интерес), тогда мы практически вынуждены стать сторонниками либерализма, потому что в этом случае идеи коллективизма (социализма) можно трактовать только как объединение слабых и неуспешных против сильных, умных и волевых: «За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых» [1]¹³.

В рамках либерализма любая идея борьбы с неравенством внутренне противоречива, потому что неравенство (демонстративное потребление) является *целью либерализма*. Рассуждения, будто бы эксплуатация в рыночной экономике, будучи выгодной отдельному эксплуататору на микроуровне (тактически), невыгодна на макроуровне (стратегически), ибо «...работники выступают еще и покупателями, причем, поскольку они составляют основную часть населения, именно их покупательная способность имеет решающее значение для развития экономики» [30, 26], в силу чего, якобы, с развитием рыночных отношений алчность у капиталистов «естественно»

¹³ В общем случае неолиберализм не предполагает обязательного сведения морального чувства к инстинкту самосохранения (выгоде), условием *sine qua non* является *приоритет* эгоистической мотивации над моральной (альтруистической). Существование альтруистов – очевидный факт. Те идеологи либерализма, которые не пытаются свести любой альтруизм к скрытой форме эгоизма (т. е. признают факт «настоящего» альтруизма, несводимого к эгоизму), зачастую объявляют его психической (или даже генетической) мутацией, пусть и полезной социуму, но являющейся не нормой, а отклонением от нормы (сбоем психической регуляции относительно «естественного» эгоизма).

сменяется на заботу о работниках (ибо это оказывается очень выгодным делом), либо основаны на недоразумении, либо являются сознательной манипуляцией¹⁴.

Если принять вышесформулированную «кейнсианскую» идею¹⁵, то возникает вопрос: почему же с 1980-х гг. разрыв доходов между высшей и средней стратами на Западе снова начал стремительно расти? Вот «объяснение» весьма известного исследователя К. Крауча: «Кейнсианская модель, управлявшая экономической политикой первые тридцать лет после Второй мировой войны, представляла собой временное совпадение интересов промышленного рабочего класса Северо-Запада как глобального региона и общего интереса политико-экономической системы» [20, 170]. Но почему же интересы промышленного рабочего класса Северо-Запада и «общий интерес политико-экономической системы» (т. е. интересы экономической элиты) вдруг перестали совпадать?

По нашему мнению, эти интересы никогда не совпадали, но с распадом СССР изменилась ситуация в мире, и, соответственно, резко снизилась необходимость в апологетике «западного образа жизни». А вслед за этим снизилась и готовность экономической элиты Запаदा платить за социальный мир. За последние 500 лет

¹⁴ Ранее мы показали очевидную нелепость рассуждений, что класс капиталистов, сначала отдав классу рабочих часть прибавочной стоимости (которую ранее присваивал), и затем, приложив дополнительные усилия (организуя производство и продажу относительно дешевых товаров массового потребления), и частично вернув эту часть обратно, что-то при этом «экономически выиграет» [12, 20].

Интересно отметить, что в процитированной статье [30] ее автор (Д. Хайтун) в качестве положительных индикаторов «удивительных нравственных перемен, происходящих в последние десятилетия в странах “золотого миллиарда”», указывает защиту прав гомосексуалистов и толерантность к абортам [30, 25].

¹⁵ В вышецитированной работе Д. Хайтуна авторство идеи приписывается Дж. Кейнсу. Заметим по этому поводу, что Дж. Кейнс идей, приписываемых ему, в частности, Д.С. Хайтуном, не высказывал и не писал. Его реальная аргументация в пользу желательности увеличения доходов малоимущих значительно тоньше и адекватнее и апеллирует не только к экономической эффективности, но и к идее социальной справедливости. В последние десятилетия имеет место консенсус умолчания по поводу того, что Дж. Кейнс был одним из интеллектуальных лидеров Фабианского общества, целью которого был эволюционный переход к социализму.

разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными странами непрерывно рос, за исключением времени существования СССР [3, 93—94]. Аналогичный тренд, как показано в известной работе [25], наблюдался и в уровнях внутривостранового неравенства.

В завершение этого раздела отметим, что при принятии антропологической модели *homo oeconomicus* разница между человеком и животными определяется исключительно наличием интеллекта (ибо мораль в этом случае интеллектуальная надстройка над инстинктом самосохранения). И наконец, в этом случае современная западная цивилизация действительно «конец истории»: «Я бы выбрал социализм, но природа человека не допускает его...» [1, 74]. Далее возможен прогресс информационный, технический, но мировое неравенство будет только возрастать (как это и наблюдалось последние 35 лет, т. е. после разрушения СССР).

Человек изначально добр (Б). Принимая идею изначальной альтруистичности человека, в качестве желательной цели социальной эволюции социума, мы столь же естественно придем к идее общества без эксплуатации (социализм, коммунизм). Однако из антропологии Мэн-Цзы, Руссо и Маркса следует, что для построения этого гармоничного социума достаточно только лишь роста материального благополучия¹⁶ вкупе с изменением социально-экономических институтов.

Мы считаем эту идею откровенно утопической. Прежде всего отметим, что антропология марксизма, предполагающая обусловленность социальной эксплуатации (т. е. эгоистического использования других людей) только лишь внешними условиями, прямо противоречит принципу Юма¹⁷.

Также совершенно непонятно, на каком основании мыслители-материалисты приписывают человеку альтруизм как «его родовую сущность», ведь человек биологически происходит от стайных

¹⁶ «...если, занимаясь правленьем, [совершенный мудрец] сделает так, чтобы бобовых и зерновых стало столько же, сколько воды и огня, то откуда среди народа будут не человеколюбивые?» (Янь те лунь, гл. 35. (цит. по: [21, 66]).).

¹⁷ То, что те или иные формы экономической зависимости (монополия на капитал, природные ресурсы, информацию), так же как и формы зависимости физической, являются *необходимым, но не достаточным* условием появления эксплуатации, мы показали ранее [12].

приматов, структуризация стай у коих происходит в эгоистической конкурентной борьбе¹⁸. В свое время Вл. Соловьев язвительно заметил по этому поводу, что русская интеллигенция (в среде которой марксизм в XIX в. был весьма популярен) мыслит «странным силлогизмом»: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга»¹⁹.

Наконец, эмпирическим аргументом против такого понимания природы человека мы считаем ход истории XX в., ясно показавший утопичность марксистской антропологии. В первую очередь здесь следует обратиться к процессам социальной эволюции и последующего распада СССР²⁰. Казалось бы, обобществление средств производства должно было привести к появлению «нового человека» (ибо исчезла социально-экономическая база для эксплуатации), однако в реальности во второй половине XX в. значительная часть как элиты, так и обывателей СССР стали сторонниками конкурентного общества.

В наиболее полной, может быть, даже в предельной форме эти же процессы проявились в конце XX — начале XXI в. в Ливии: «На доходы от “нефтегаза” Муаммар Аль-Каддафи... раздавал квартиры, в которых нет квартплаты и платы за электричество, всем желающим. Бензин в стране не стоит практически ничего. ...эта справедливая²¹ социальная политика Муаммара Аль-Каддафи создала массы тунеядцев [которые стали] ориентировать запросы на уровень достатка так называемых “шейхов” и “королей” регионов Персидского залива. ...увидеть работающего ливийца в Ливии чрезвычайно сложно» [15].

¹⁸ См.: [2; 8].

¹⁹ Цит. по: [5].

²⁰ Объяснение распада СССР как следствия якобы его экономической несостоятельности мы считаем не соответствующим фактам. По нашему мнению, поражение СССР в «холодной войне» имело в первую очередь идеологический характер: это был крах марксизма как идеологии, а не следствие якобы фатальной ущербности «плана» по сравнению с «рынком» [14].

²¹ По нашему мнению, слово «справедливая» здесь уместно заменить на «развращающая».

Когда Ливия подверглась в 2011 г. внешней агрессии, большинство ливийцев не стали защищать свою страну. Многие предпочли эмигрировать в Европу.

Таким образом, вопреки представлениям Ж.-Ж. Руссо, К. Маркса и их эпигонов, материальное изобилие не изменило структуру ценностей и потребностей ливийцев: не превратило их в альтруистичных творцов, жаждущих саморазвития, духовных ценностей и готовых к жертвенному служению обществу. Ливийский пример наиболее ясно показал, что желание эксплуатации (т. е. стремление как можно больше взять, ничего не давая) не исчезает в результате «удовлетворения потребностей». У потенциального эксплуататора тут же появляются новые потребности («подняться на уровень достатка “шейхов” и “королей” Персидского залива»).

При сравнении антропологической модели (Б) с моделью homo eopoticus (А), при внешней противоположности («человек по сути эгоистичен» — «человек по сути альтруистичен») мы обнаруживаем глубинное сходство: при подходе (Б) человек также отличается от животного, в сущности, только интеллектом, а мораль не является отдельной (независимой от инстинкта самосохранения) ценностной структурой — она полностью зависит от внешних условий²², или, иными словами, также является надстройкой над инстинктом самосохранения, как и в схеме (А).

Человек имеет два независимых ценностных центра (В). Эта модель предполагает признание морального чувства как такого же априорного ценностного центра, как и инстинкт самосохранения. Какой из этих ценностных центров будет главным (определяющим в

²² Желание эксплуатации, по Марксу, включается и выключается исключительно уровнем экономического развития социума (каковой, в конечном счете, есть функция развития технологий, т. е., в конечном счете, развития интеллектуального). В результате неолитической сельскохозяйственной революции появляется прибавочный продукт (т. е. теоретическая возможность эксплуатации). И человек (по «родовой сущности» — альтруист) почему-то тут же использует эту возможность становится эксплуататором-эгоистом.

Однако в будущем, в результате дальнейшего роста технологий, общественный продукт еще более увеличится, и люди, по Марксу, преобразуют социальные институты так, чтобы эксплуатация стала невозможна (да и само желание эксплуатации вдруг исчезнет).

ситуации морального выбора), в конечном счете определяется выбором самого человека. В рамках этой модели человек отличается от животных не только разумом, но также и наличием морального чувства²³. Именно эту схему мы считаем адекватной антропологической моделью.

Отметим также, что мы не считаем модель *homo oeconomicus* (А) неверной. По сути, это частный случай более общей модели (В): это модель человека, сделавшего моральный выбор в пользу эгоистической мотивации.

Заключение (о возможности идеологической альтернативы либерализму). Ввиду того, что антропология марксизма, по нашему мнению, утопична, принятие модели человека (В) — условие *sine qua non* для любого социалистического учения, претендующего на внутреннюю непротиворечивость. В то же время принятие модели (В) не означает, по умолчанию, социалистического выбора. Желательный образ будущего зависит от того, каков смысл жизни политически значимого большинства. В ситуации принятия мотивации *homo oeconomicus* как нормы (т. е. если активное большинство не стыдится своего эгоизма и не видит необходимости его преодолевать²⁴), желательным образом будущего будет какой-то вариант «общества потребления», и никакие проекты «кардинального преобразования капитализма» (перехода к социализму) не будут иметь шансов на долговременный успех²⁵.

В СССР в 1960—1970-е гг. был популярен ряд произведений Аркадия и Бориса Стругацких как модель коммунистического будущего; образ будущего, созданный в романе «Полдень, XXII век» многие называли «миром, где хочется жить». Здесь мы хотим обратить

²³ Китайская антропологическая традиция именно наличие морали и моральной регуляции поведения принимает как *главное* отличие человека от животного [29, 61].

²⁴ Когда в XIX в. стали появляться философские работы, этически оправдывающие эгоизм [33], это воспринималось как откровенный эпатаж и вызов общественной нравственности. Сейчас ситуация во многих странах мира такова, что эпатажем является скорее утверждение, что существуют ценности, альтернативные эгоистическим.

²⁵ Примером такого подхода является провозглашение в последние годы в странах Запада курса на «инклюзивный капитализм» как выход из идеологического/экономического/экологического кризиса начала XXI в. [37].

внимание, что для *homo oeconomicus* этот мир не был бы миром, в котором хотелось бы жить. В этом мире было бы принципиально невозможно удовлетворить главную потребность *homo oeconomicus* — в чувстве превосходства, демонстративном потреблении. С.Г. Кара-Мурза, описывая антропологические черты сторонников антисоветского проекта (т. е. тех, для кого «мир полудня» перестал быть в 1960—1980-е гг. привлекательным), нашел, по нашему мнению, очень точный и яркий образ: «...девушки их любили бесплатно, а им хотелось шикарных проституток» [17, гл. 6].

Альтернатива либерализму должна предполагать другой смысл жизни. По нашему мнению, этот альтернативный смысл известен с Осевого времени: человек призван перейти от животного уровня мотивации на собственно человеческий (моральный; в религиозных терминах — Божественный).

В социальном плане такой переход возможен, только если есть критическая масса людей, если и не обладающих в полной мере, то как минимум признающих желательность приоритета моральной мотивации (справедливости) и потому одобряющих системную борьбу с эксплуатацией. В нашем понимании — социализм это система социальных институтов, способствующих как элиминации эксплуатации, так и нравственному переходу к моральной мотивации на индивидуальном уровне [13].

Возможно, для кого-то понимание цели социализма как преобразования животно-эгоистической природы человека выглядит как утопия. Здесь мы заметим следующее:

а) такое уже происходило²⁶;

б) никакого другого выхода из мировой ловушки неравенства, в которой оказался мир в начале XXI в. [36], по нашему мнению, нет.

²⁶ Мы имеем в виду не только появление в XX в. первых социалистических государств, но также и потерю моральной легитимности прямого физического насилия в последние 200 лет человеческой истории (см. детальнее: [13; 14]). Также отметим, что в своей фундаментальной работе *Capital et idéologie* (2019) Т. Пикетти показал, что в истории человечества действительно существует эмпирически достоверная долгосрочная тенденция к большему социальному равенству [26, 140].

Литература

1. *Амосов Н.М.* Мое мировоззрение // Вопросы философии. 1992. № 6. С. 50—74.
2. *Асп А., Кварц С.* Круто! Как подсознательное стремление выделиться правит экономикой и формирует облик нашего мира. М.: Альпина Диджитал, 2015.
3. *Багдасарян В.Э., Реснянский С.И.* Советский Союз как цивилизация: от расцвета до заката. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2023.
4. *Беккер Г.С.* Человеческое поведение: экономический подход. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
5. *Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Бердяев Н.А. Труды: URL: http://www.newlibrary.ru/download/berdjaev_n_a/trudy.html (дата обращения: 25.11.2024).
6. *Бердяев Н.А.* Самопознание. Л.: Лениздат, 1991.
7. Гаты Заратуштры / Пер. с авестийского, вступительные статьи, комментарии и приложения И.М. Стеблин-Каменского. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2009.
8. *Герасимов И.* Социализм и «природа человека»: убить в себе Зверя: URL: <https://newsland.com/post/927515-igor-gerasimovsotsializm-i-priroda-chelovekaubit-v-sebe-zveria> (дата обращения: 06.11.2024).
9. *Гитлер А.* Моя борьба. М.: Витязь, 1998²⁷.
10. *Гоббс Т.* Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: Рипол-Классик, 2017.
11. *Докинз Р.* Бог как иллюзия. М.: КоЛибри, 2008.
12. *Егоров Д.Г.* О причинах социальной эксплуатации и перспективах ее исчезновения // Общественные науки и современность. 2022. № 4. С. 16—32: DOI: 10.31857/S0869049922040025.
13. *Егоров Д.Г.* Модель человека как ключ к пониманию идеологии (о немарксистской альтернативе либерализму) // Общественные науки и современность. 2023. № 3. С. 23—38. DOI: 10.31857/S0869049923030024.

²⁷ Данная книга 24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы признана экстремистским материалом в РФ.

14. *Егоров Д.Г.* Почему погиб СССР (о ценностных основаниях идеологий) // Общество и экономика. 2023 № 12. С. 87—104. DOI: 10.31857/S020736760029181-8.
15. Идеи Чучхе и уроки ливийской контрреволюции (2011): URL: <http://juche-songun.livejournal.com/215090.html> (дата обращения: 07.11.2024).
16. *Кант И.* Критика практического разума. М.: Эксмо-Пресс, 2015.
17. *Кара-Мурза С.Г.* Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2000.
18. *Карабыков А.В.* Докинз, мораль и религия. Ч. I. Эволюция альтруизма // Вопросы философии. 2023. № 1. С. 72—83. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-1-72-83.
19. *Карабыков А.В.* Докинз, мораль и религия. Ч. III. Иллюзия прогресса // Вопросы философии. 2023. № 11. С. 182—194: DOI: 10.21146/0042-8744-2023-11-182-194.
20. *Крауч К.* Странная не-смерть неолиберализма. М.: Дело, 2012.
21. *Кроль Ю.Л.* Конфуцианская и легистская концепции человеческой природы в «Янь те луне» (I в. до н. э.) // Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. М.: Наука, 1982. С. 55—87.
22. *Кропоткин П.А.* Взаимная помощь как фактор эволюции. СПб.: Товарищество «Знание», 1907.
23. *Маркс К., Энгельс Ф.* Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1955. С. 3—230.
24. *Переломов Л.С.* Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М.: Наука, 1981.
25. *Пикетти Т.* Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
26. *Пикетти Т.* Капитал и идеология: глобальный взгляд на режимы неравенства // Социологические исследования. 2021. № 8. С. 140—153: DOI: 10.31857/S013216250015273-3.

27. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 31—108.
28. Рэнд А. Добродетель эгоизма. М.: Альпина Паблишер, 2011.
29. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2007.
30. Хайтун С.Д. Постиндустриальная нравственная революция и ее экономическая (кейнсианская) первооснова // Вопросы философии. 2011. № 3. С. 24—35.
31. Харрис С. Моральный ландшафт. Как наука может формировать ценности людей. М.: Карьера Пресс, 2015.
32. Христос — арийский спаситель: URL: <https://www.aquila-aquilonis.narod.ru/index.html> (дата обращения: 29.10.2024).
33. Штирнер М., Ницше Ф. Этика эгоизма. «Нет ничего выше меня». М.: Родина, 2020.
34. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 53—655.
35. Carroll S. Science and morality: You can't derive «ought» from «is»: URL: <https://o2perspectives.blogspot.com/2011/03/science-and-morality-you-cant-derive.html> (дата обращения: 29.10.2024).
36. The Inequality Virus: URL: <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf> (дата обращения: 16.11.2024).
37. What is Inclusive Capitalism?: URL: <https://coalitionforinclusivecapitalism.com/what-is-inclusive-capitalism/> (дата обращения: 19.11.2024).

References

1. Amosov N.M. Moe mirovozzrenie // Voprosy filosofii. 1992. № 6. S. 50—74.
2. Asp A., Kvarc S. Kruto! Kak podsoznatel'noe stremlenie vydelit'sya pravit ekonomikoj i formiruet oblik nashego mira. М.: Al'pina Dizhital, 2015.

3. *Bagdasaryan V.E., Resnyanskij S.I.* Sovetskij Soyuz kak civilizaciya: ot rascveta do zakata. SPb.: Izd-vo Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii, 2023.
4. *Bekker G.S.* CHelovecheskoe povedenie: ekonomicheskij podhod. M.: GU VSHE, 2003.
5. *Berdyayev N.A.* Duhi russkoj revolyucii // Berdyayev N.A. Trudy: URL: http://www.newlibrary.ru/download/berdjaev_n_a_/trudy.html (data obrashcheniya: 25.11.2024).
6. *Berdyayev N.A.* Samopoznanie. L.: Lenizdat, 1991.
7. *Gaty Zaratushtry* / Per. s avestijskogo, vstupitel'nye stat'i, komentarii i prilozheniya I.M. Steblin-Kamenskogo. SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2009.
8. *Gerasimov I.* Socializm i «priroda cheloveka»: ubit' v sebe Zverya: URL: <https://newsland.com/post/927515-igor-gerasimovsotsializm-i-priroda-chelovekaubit-v-sebe-zveria> (data obrashcheniya: 06.11.2024).
9. *Gitler A.* Moya bor'ba. M.: Vityaz', 1998 .
10. *Gobbs T.* Levafan, ili Materiya, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo. M.: Ripol-Klassik, 2017.
11. *Dokinz R.* Bog kak illyuziya. M.: KoLibri, 2008.
12. *Egorov D.G.* O prichinah social'noj ekspluatatsii i perspektivah ee ischeznoveniya // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2022. № 4. S. 16—32: DOI: 10.31857/S0869049922040025.
13. *Egorov D.G.* Model' cheloveka kak klyuch k ponimaniyu ideologii (o nemarksistskoj al'ternative liberalizmu) // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2023. № 3. S. 23—38. DOI: 10.31857/S0869049923030024.
14. *Egorov D.G.* Pochemu pogib SSSR (o cennostnyh osnovaniyah ideologii) // Obshchestvo i ekonomika. 2023 № 12. S. 87—104. DOI: 10.31857/S020736760029181-8.
15. *Idei CHuchkhe i uroki livijskoj kontrevolyucii (2011):* URL: <http://juche-songun.livejournal.com/215090.html> (data obrashcheniya: 07.11.2024).
16. *Kant I.* Kritika prakticheskogo razuma. M.: Eksmo-Press, 2015.
17. *Kara-Murza S.G.* Manipulyaciya soznaniem. M.: Eksmo, 2000.

18. *Karabykov A.V.* Dokinz, moral' i religiya. CH. I. Evolyuciya al'truizma // *Voprosy filosofii*. 2023. № 1. S. 72—83. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-1-72-83.
19. *Karabykov A.V.* Dokinz, moral' i religiya. CH. III. Illyuziya progressa // *Voprosy filosofii*. 2023. № 11. S. 182—194; DOI: 10.21146/0042-8744-2023-11-182-194.
20. *Krauch K.* Strannaya ne-smert' neoliberalizma. M.: Delo, 2012.
21. *Krol' YU.L.* Konfucianskaya i legistskaya koncepcii chelovecheskoj prirody v «YAn' te lune» (I v. do n. e.) // *Konfucianstvo v Kitae: problemy teorii i praktiki*. M.: Nauka, 1982. S. 55—87.
22. *Kropotkin P.A.* Vzaimnaya pomoshch' kak faktor evolyucii. SPb.: Tovarishchestvo «Znanie», 1907.
23. *Marks K., Engel's F.* Svyatoe semejstvo, ili Kritika kriticheskoj kritiki. Protiv Bruno Bauera i kompanii // *Marks K., Engel's F. Soch. T. 2*. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1955. S. 3—230.
24. *Perelomov L.S.* Konfucianstvo i legizm v politicheskoy istorii Kitaya. M.: Nauka, 1981.
25. *Piketti T.* Kapital v XXI veke. M.: Ad Marginem Press, 2015.
26. *Piketti T.* Kapital i ideologiya: global'nyj vzglyad na rezhimy neravenstva // *Sociologicheskie issledovaniya*. 2021. № 8. S. 140—153; DOI: 10.31857/S013216250015273-3.
27. *Russo ZH.-ZH.* Rassuzhdenie o proiskhozhdenii i osnovaniyah neravenstva mezhdru lyud'mi // *Russo ZH.-ZH. Traktaty*. M.: Nauka, 1969. S. 31—108.
28. *Rend A.* Dobrodetel' egoizma. M.: Al'pina Pabliher, 2011.
29. *Torchinov E.A.* Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredel'nogo. SPb.: Azbuka-klassika; Peterburgskoe Vostokovedenie, 2007.
30. *Hajtun S.D.* Postindustrial'naya npravstvennaya revolyuciya i ee ekonomicheskaya (kejnianskaya) pervoosnova // *Voprosy filosofii*. 2011. № 3. S. 24—35.
31. *Harris S.* Moral'nyj landshaft. Kak nauka mozhet formirovat' cennosti lyudej. M.: Kar'era Press, 2015.
32. Hristos — arijskij spasitel': URL: <https://www.aquila-aquilonis.narod.ru/index.html> (data obrashcheniya: 29.10.2024).
33. *SHtirner M., Nicshe F.* Etika egoizma. «Net nichego vyshe menya». M.: Rodina, 2020.

34. *YUm D. Traktat o chelovecheskoj prirode, ili Popytka primenit' osnovannyj na opyte metod rassuzhdeniya k moral'nym predmetam // YUm D. Soch.: V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1996. S. 53—655*

И. ПЕТРОЧЕНКО

**Образ человека в русской новокрестьянской поэзии
первой половины XX века***

Аннотация. В статье анализируется образ человека, представленный новокрестьянскими поэтами — группой молодых писателей, творивших в первой половине XX в., не объединенных единым манифестом, но выдлившихся на фоне современников попыткой разработать национальную эстетическую культуру России на основе народно-крестьянского фундамента, а также пантеистических мотивов. В ходе рассмотрения работ Есенина, Клюева, Клычкова, Ширяевца и Орешина автором было выделено четыре составляющих образа человека: религиозность, мистико-мифичность, народность и природность (натуральность). В статье автор показывает, как взаимосвязаны данные элементы между собой, а также каким образом у новокрестьянских поэтов решается вопрос смерти.

Ключевые слова: человек, религия, миф, мистика, народ, природа, крестьянство, поэзия, смерть.

Abstract. The article analyzes the image of man presented by the New Peasant poets, a group of young writers who created in the first half of the 20th century, who were not united by a single manifesto, but who stood out from their contemporaries by their attempt to develop a national aesthetic culture of Russia on the basis of the folk-peasant foundation, as well as pantheistic motifs. In the course of analyzing the works of Esenin, Klyuev, Klychkov, Shiryaevets and Oreshin, the author has identified four components of the human image: religiosity, mystic-mythicality, folkness

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Петроченко И. Образ человека в русской новокрестьянской поэзии первой половины XX века // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 150—175. DOI: